

आधुनिक समय में शिल्पग्रन्थों की खोज, अनुवाद, प्रकाशन तथा अध्ययन सम्बन्धी विवरण

मधु बहुगुणा

चित्रकला विभाग, र० स्ना० महा० उत्तरकाशी

Received : 13/08/2023

1st BPR : 23/08/2023

2nd BPR : 30/08/2023

Accepted : 06/09/2023

Abstract

प्राचीन भारतीय शिल्पग्रन्थों के सम्बन्ध में आज तक जितना ज्ञान प्राप्त को सका है तथा इस दिशा में जो प्रयास अभी जारी है यह सब बीसवीं सदी की उपलब्धि है, बीसवीं सदी के पहले तक समस्त शिल्पशास्त्र विस्मृति के अंधकारपूर्ण ऋतु में खोए हुए थे। भारतीय बुद्धिजीवियों राष्ट्रीयवादी इतिहासकारों तथा विचारकों के निकट कला के सैधांतिक सैद्धांतिक पक्ष तथा कला व्याकरण पर प्राचीन काल में कोई विचार नहीं किये गये जैसे पूर्व धारणाओं को खंडित करने में सक्षम रही तथा इस विषय पर व्यापक चिंतन, शोधकार्य तथा निबंध लेखन जैसे कार्यों के लिए मार्गदर्शक साबित हुई। अग्रिम कड़ियों में अभिलाषीतार्थ चिंतामणि तथा मानोसल्लास, शिल्परत्न, नादर शिल्पशास्त्र, काश्यपशिल्प जैसे महत्वपूर्ण शिल्पग्रंथ हैं जिनका समय-समय पर अनुवाद प्रकाशन एवं होता रहा।

Key words: आधुनिक समय, शिल्पग्रन्थों की खोज, अनुवाद, प्रकाशन तथा अध्ययन सम्बन्धी विवरण।

बीसवीं सदी के आरम्भ में प्रसिद्ध आधिकारिक इतिहास लेखक विन्सेंट ए. स्मिथ (Vinscent A. Smith) ने “ए हिस्ट्री ऑफ फाईन आर्ट इन इंडिया एंड सिलोन” में लिखा था – “The enormous mass of Indian literature, whether in Sanskrit or any other language, does not contain, I believe, a single treatise on the aesthetics of Plastic or pictorial Art....”¹⁷

उक्त लेख के बाद इस दिशा में कार्य आरम्भ हुआ अनेकों शिल्पशास्त्रों की खोज, पाठोद्धार के पश्चात् अनुवाद किये गये तथा प्रकाशित भी किये गये। इस आधार पर कहा जा सकता है कि प्राचीन भारतीय शिल्पग्रन्थों के सम्बन्ध में आज तक जितना ज्ञान प्राप्त को सका है तथा इस दिशा में जो प्रयास अभी जारी है यह सब बीसवीं सदी की उपलब्धि है, बीसवीं सदी के पहले तक समस्त शिल्पशास्त्र विस्मृति के अंधकारपूर्ण ऋतु में खोए हुए थे।

बीसवीं सदी के आरम्भ काल को इन मूल्यवान शिल्पग्रन्थों को अतीत के ऋतु से खोजकर प्रकाश में लाने के व्यापक प्रयास से सम्बंधित होने का श्रेय दिया जा सकता है। इस प्रयास में आनंद कुमार स्वामी, स्टेलाक्रेमरिश, पी.एन. वसु, टी. णपतिशास्त्री, आर. शामा शास्त्री, पी.ए. मांकड, प्रियबाला शाह, के. शाम्बशिव शास्त्री, वी. राधवन, के.पी. जायसवाल, द्विजेन्द्र नाथ शुक्ल, अशोक भट्टाचार्य आदि विद्वानों के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। किसी देश की सभ्यता संस्कृति को जानने के लिए वहां की कला के सम्बन्ध में जानना अत्यंत आवश्यक है। इन शिल्पशास्त्रों की खोज ने भारतीय उपमहाद्वीप के सांस्कृतिक इतिहास के पृष्ठों को भी विशेष रूप से अवलोकित किया तथा प्राचीन भारत की रूपप्रद कला के विभिन्न पक्ष उजागर हुए। प्राचीन समय में कलाकार किन उपकरणों का प्रयोग करते थे, किस प्रकार की रचना सामग्री उनके काम आती थी, कला निर्माण में किन-किन नियमों सामग्रीओं का उपयोग किया जाता था आदि विषयों से सम्बंधित विस्तृत निर्देश इन ग्रंथों से ज्ञात होते हैं।

प्राचीन भारत में ऽफाओं, मठों, मंदिरों की विशाल भित्तियों पर, चित्रों से सुसजित पोथियों से प्राप्त चित्र या चित्रांश प्राचीन भारत की चित्रकला के सौन्दर्य तत्त्व तथा चिरंतवता को समझने के लिए पर्याप्त हैं। इनके अस्तित्व की पुष्टि संस्कृत एवं पालिभाषा के प्राचीन ग्रंथों में प्राप्त चित्रनिर्माण सम्बन्धी कथाओं से भी होती है। धर्मग्रंथों (बौद्ध, जैन तथा ब्राह्मण) में चित्रकला के प्रचलन सम्बन्धी प्रचुर उल्लेख मिलते हैं तथा धर्मग्रंथों में चित्रकला विषयक विस्तृत सैद्धांतिक चर्चा भी उपलब्ध है। कई संस्कृत ग्रंथों में कला विषयक उल्लेख हैं। इनमें पुराण, आऽम, तंत्र, प्रतिष्ठा ग्रन्थ, ज्योतिष तथा नीतिग्रंथ के अतिरिक्त ललित विस्तार दिव्यावदान अवदानशतक आर्य मंजू श्री मूलकल्प, कल्पसूत्र, कालिका पुराण, पंचदशी इत्यादि हैं। शिल्पशास्त्र विषयक इन विशाल ग्रन्थ संभार में अत्यंत अल्पसंख्यक ग्रंथों में चित्रकला पर विस्तृत चर्चा की ऽयी है। जिन ग्रंथों में चित्रकला पर विस्तृत विचार किया ऽया है उनमें विश्वकर्मा प्रकाश, मयमत, मानसार, विष्णुधर्मोत्तर का चित्रसूत्र, चित्रलक्षण, समरांण सूत्रधार, चित्रकर्म शिल्पशास्त्र, कलाविलास, मानोसल्लास, वृतांत प्रकरण, शिल्प रत्न, शिल्पकला दीपिका हैं²। कालक्रमानुसार रूप से विचार करने से ज्ञात होता है कि नग्नजित विरचित चित्रलक्षण सबसे प्राचीन हैं तत्पश्चात् क्रमानुसार विष्णुधर्मोत्तर, समरांण सूत्रधार, मानसार, मयमत, मानोसल्लास आदि हैं। शिल्परत्न सूची का सबसे नवीन ग्रन्थ है। इन ग्रंथों के अतिरिक्त तीन अन्य मूलतः स्थापत्य शास्त्र विषयक ग्रन्थ हैं। उनमें प्राप्त कुछ विचार चित्रकला के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। अपराजितपृच्छा का पत्र-कटक-विचार, नारद शिल्पशास्त्र का चित्रस्थान विचार तथा चित्र प्रकार विचार, कश्यपशिल्प का वर्ण-विधान अत्यंत महत्वपूर्ण हैं³।

प्राचीनता, जनप्रियता (जो कलाकारों के मध्य प्रचलित था), व्यापकता (जिस शिल्पग्रन्थ के नियमों के अनुसार अधिक कार्य किया ऽया है), सम्पूर्णता (जिस शिल्पग्रन्थ में चित्रकला विषयक पर अपेक्षाकृत अधिक पूर्णां विचार है), जो शिल्पग्रन्थ ग्रंथों की सूची में विशिष्ट माने ऽये एवं मौलिकता जैसे मानकों के आधार पर विचार करने से जिन शिल्पग्रंथों का नाम आता है, उनमें नग्नजित रचित चित्रलक्षण, मार्कंडेय रचित विष्णुधर्मोत्तर का चित्रसूत्र अंश, राजा भोजकृत समरांण सूत्रधार का चित्र मिमांसा अंश, भुवनदेव रचित अपराजितपृच्छा का चित्रकला विषयक अंश, चालुक्य राजा सोमेश्वरदेव रचित अभिलाषितार्थ चिंतामणि या मानसोल्लास का चित्रकला विषयक अंश, श्री कुमार रचित शिल्पग्रन्थ का चित्रलक्षण अंश, नारद शिल्पशास्त्र चित्रकला विषयक अंश, कश्यपशिल्प का चित्रकला विषयक अंश प्रमुख हैं। इन प्रमुख आठ चित्रकला सन्दर्भ युक्त शिल्पशास्त्रों का परिचय, खोज, अनुवाद, प्रकाशन तथा अध्ययन सम्बन्धी विवरण उनके रचना काल, स्थान, एवं रचनाकार का संक्षिप्त विवरण के साथ प्रस्तुत किये जायेंगे।

उपर्युक्त उल्लेखित शिल्पग्रन्थों का रचना स्थान भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न स्थान रहे। इनमें प्रथम राजा नग्नजित रचित चित्रलक्षण का नाम आता है। इनका उल्लेख शतपथ ब्राह्मण तथा महाभारत में ऽंधार प्रदेश के राजा के रूप में किसी नग्नजित नामक राजा का उल्लेख मिलता है⁴।

सभी विशेषज्ञों ने चित्रलक्षण को सबसे प्राचीन ग्रन्थ कहा है। पालिभाषा में संवाद शैली में लिखा ऽया चित्रलक्षण 200 ईसापूर्व से 100 ईसापूर्व के बीच की रचना है। उस समय उत्तर पश्चिम भारत में पालिभाषा के ग्रन्थ लेखन में संवाद शैली का प्रचलन था। 100 ईसापूर्व का 'मिलिंदपंह' नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ भी इसी शैली में लिखा ऽया है। वस्तुतः चित्रलक्षण नग्नजित द्वारा लिखा चित्रकला विषय का एक प्रौढ ग्रन्थ है। यह शिल्पग्रंथ दीर्घ काल तक प्रचलित था तथा परवर्ती शिल्पग्रन्थों के लेखन में इसका प्रभाव था ऐसे सुस्पष्ट प्रमाण मिलते हैं⁵। मूलतः पालिभाषा में लिखित ग्रन्थ का तिब्बती भाषा में अनुवाद तिब्बती धार्मिक विषयों के संकलन हेतु प्रस्तुत ग्रन्थ तन्जुर में मिलता है। बीसवीं सदी की शुरुआत में जर्मनी के एक भारत-तत्त्वविद (Indologist) ने इस ग्रन्थ का जर्मन भाषा में अनुवाद प्रकाशित किया (1913⁷)। इसके पश्चात् बी.एन.ऽोस्वामी तथा दाहमेन-देल्ला-पिकोला ने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया⁸। अनुवाद के आधार पी.एन.वसु ने प्रिन्सिपल्स ऑफ इंडियन शिल्पशास्त्र नामक ग्रन्थ (1926) लाहौर से प्रकाशित कराया था⁹।

द्वितीय ग्रन्थ विष्णुधर्मोत्तर के रचना स्थान को लेकर विवर्तक है ; विष्णुधर्मोत्तर का रचना स्थान काश्मीर मानते हैं¹⁰ | परन्तु अधिकांश विशेषज्ञों के अनुसार विष्णुधर्मोत्तर मध्य भारत उज्जयनी नगरी या इसके आसपास के क्षेत्र में लिखा गया था¹¹ | विष्णुधर्मोत्तर के रचना काल को लेकर कुछ विवर्तक हैं | विचारकों ने इसे 450-500 ईसवी का माना है परन्तु आधुनिक वैज्ञानिक विचार से यह काल मान्य नहीं है | विष्णुधर्मोत्तर के इस विचार तथता शांत रस के उल्लेख से निश्चित प्रमाण मिलता है कि विष्णुधर्मोत्तर आचार्य भरत के नाट्यशास्त्र के रचना-काल से दो/तीन सदी बाद लिखा गया था | दूसरा प्रमाण यह है कि प्राचीन शिल्पाचार्यों की किसी भी सूची में मार्कंडेय ऋषि का नाम नहीं दिया गया है | वृहत्संहिता में दी गयी सात प्राचीन आचार्यों की सूची में मार्कंडेय ऋषि का नाम सम्मिलित नहीं है जबकि विश्वकर्मा तथा मय के साथ नग्नजित का नामोल्लेख है |

विष्णुधर्मोत्तर निश्चित रूप से पुराण नहीं है तथा वह विष्णुपुराण का अंश भी नहीं है | विष्णुधर्मोत्तर की भाषा अत्यंत उच्चस्तरीय तथता वर्णन शैली अतीव सुन्दर है जिससे विष्णुधर्मोत्तर सुनिश्चित रूप से पुराणोत्तर युगीन ग्रन्थ सिद्ध होता है | अर्थात् 700-800 ईसवी विष्णुधर्मोत्तर की रचना का संभाव्य काल है¹² |

प्राचीन भारतीय शिल्पग्रन्थों में विष्णुधर्मोत्तर एक अति महत्वपूर्ण शिल्पग्रन्थ है | इसके तृतीय खंड के जिन नौ अध्यायों में चित्रकला विषयक विचार दिये गये हैं वह अंश चित्रसूत्र कहलाता है | इसमें अध्याय 35 से अध्याय 43 तक चित्रकला पर विचार किया गया है | इन नौ अध्यायों में विवेचित विषयों में आयामोद्घातमानवर्णन, प्रमाणाध्याय, सामान्यमान, प्रतिमालक्षण, क्षयवृद्धि, रंगव्यतिकर, रंगवर्तना रूप निर्माण, श्रृंगारादीभाव युक्तादी हैं | चित्रसूत्र का लेखन मार्कंडेय मुनि एवं राजा वज्र के मध्य पुराण शैली में है | इसे शिल्पग्रन्थ होने के साथ साथ एक साहित्यिक कृति का सम्मान भी प्राप्त है¹³ | विशेषज्ञों के अनुसार प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक इतिहास को समझने के लिए भी चित्रसूत्र अत्यंत मूल्यवान है¹⁴ |

1913 में मुंबई के वेंकटेश्वर प्रेस से इसका पूर्ण पाठ सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था | 1924 में प्रसिद्ध कलामर्मज्ञ तथा कला इतिहासकार स्टेल्ला क्रेमरिश ने इसके तृतीय खंड का अनुवाद किया तथा कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रकाशन विभाग से इसका प्रकाशन किया | 1928 में इसका द्वितीय संस्करण प्रकाशित हुआ | विख्यात कला मर्मज्ञ तथा कला इतिहासकार आनंद कुमारस्वामी ने इस ग्रन्थ का एक संशोधित अनुवाद तैयार किया जिसे 1932 में ऐशियाटिक सोसाइटी ने अपने जर्नल में प्रकाशित किया¹⁵ | दोनों ही अनुवादों में त्रुटियाँ रह गयीं फलतः अनेक अंश दुर्बोध्य रह गये | इन्होंने वेंकटेश्वर प्रेस द्वारा प्रकाशित मूलपाठ को अनुवाद का आधार बनाया था | इस मूलपाठ की त्रुटियों तथा चित्रकला विषयक अनेक शब्दों की दुर्बोध्यता के कारण उक्त अनुवाद का त्रुटिपूर्ण होना स्वाभाविक था¹⁶ | 1958 तथा 1961 में प्रियबाला शाह द्वारा प्रस्तुत विष्णुधर्मोत्तर की तृतीय खंड का अंग्रेजी अनुवाद दो भागों में प्रकाशित हुआ | प्रथम भाग में ग्रन्थ का संशोधित मूलपाठ एवं द्वितीय भाग में इसका अंग्रेजी अनुवाद था | यह अनुवाद¹⁷ पायकवाड़ ओरिएण्टल सिरीज बंदौडा से प्रकाशित हुआ था |

प्रियबाला शाह ने सात अन्य पोथियों के साथ वेंकटेश्वर प्रेस द्वारा प्रकाशित मूलपाठ तुलनात्मक विचार करने के बाद संशोधित मूल पाठ प्रस्तुत किया | उनके अंग्रेजी अनुवाद का आधार यह शुद्ध पाठ था इसलिए प्रियबाला शाह के अनुवाद में त्रुटियाँ अत्यंत कम थीं¹⁸ | विष्णुधर्मोत्तर को एक पुराण अथवा विष्णुपुराण का अंश कह दिया गया है | वस्तुतः विष्णुधर्मोत्तर, पुराण अथवा विष्णुपुराण का अंश नहीं है |

विष्णुधर्मोत्तर के चित्रसूत्र की खोज, अनुवाद एवं प्रकाशन की घटना भारतीय बुद्धिजीवियों राष्ट्रीयवादी इतिहासकारों तथा विचारकों के निकट कला के सैधांतिक सैद्धांतिक पक्ष तथा कला व्याकरण पर प्राचीन काल में कोई विचार नहीं किये गये जैसे पूर्व धारणाओं को खंडित करने में सक्षम रही तथा इस विषय पर व्यापक चिंतन, शोधकार्य तथा निबंध लेखन जैसे कार्यों के लिए मार्गदर्शक साबित हुई |

इन्हीं की अग्रिम कड़ियों में अभिलाषीतार्थ चिंतामणि तथा मानोसल्लास, शिल्परत्न, नादर शिल्पशास्त्र, काश्यपशिल्प जैसे महत्वपूर्ण शिल्पग्रन्थ हैं जिनका समय-समय पर अनुवाद प्रकाशन एवं होता रहा |

References:

- 1 विन्सेंट ए.स्मिथ : ए हिस्ट्री ऑफ फाईन आर्ट इन इंडिया एंड सिलोन, ऑक्सफोर्ड एडिशन (1911) प्रि०- 8
- 2 वाचस्पति पौरोला : भारतीय चित्रकला, प्रि०- 37
- 3 द्विजेन्द्र नाथ शुक्ल: भारतीय स्थापत्य, प्रि०- 563, 564
- 4 डॉ० अजय मिश्र शास्त्री: नग्नजित और उसका चित्रलक्षण (लेख) सम्मेलन पत्रिका, त्रैमासिक, भा०-49, संख्या-1, सन् 1962, प्रि०- 15-16, हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग
- 5 सी. शिवराममूर्ती: चित्रसूत्र ऑफ दि विष्णुधर्मोत्तर, कनक पब्लिकेशन, न्यू दिल्ली- इंडिया (1978), प्रि०- 39, 40
- 6 वाचस्पति पौरोला: भारतीय चित्रकला, प्रि०- 38-39
- 7 B.Lauffer: Dakamente Der Indischen Kunst Das Citralakshana, Laipzig (1913); डॉ० अजय मिश्र शास्त्री, नग्नजित और उसका चित्रलक्षण, सम्मेलन पत्रिका, त्रैमासिक, भा०-49, स०-1, सन् 1962, प्रि०- 19, हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग से उद्धृत
- 8 सी. शिवराममूर्ती: चित्रसूत्र ऑफ दि विष्णुधर्मोत्तर, प्रि०-38
- 9 अशोक भट्टाचार्य: टेक्नीक ऑफ इंडियन पेंटिंग, प्रि०-4
- 10 एस०एन०आसे, एम०एम० काने, डॉ० प्रकाश शास्त्री: स्थापत्य शास्त्र का इतिहास (चित्रकला अंश), खंड-5, प्रि०- 647
- 11 प्रियबाला शाह: विष्णुधर्मोत्तर, ओरिएण्टल सिरीज बडौदा, प्रि०- 69, खंड- 2
- 12 प्रियबाला शाह: विष्णुधर्मोत्तर, ओरिएण्टल सिरीज बडौदा
- 13 सी. शिवराममूर्ती: चित्रसूत्र ऑफ दि विष्णुधर्मोत्तर, प्रि०-43
- 14 आनंद कुमारस्वामी: विष्णुधर्मोत्तर - III संख्या XLV, प्रि०- 23
- 15 अशोक भट्टाचार्य: टेक्नीक ऑफ इंडियन पेंटिंग - प्रि०- 7
- 16 अशोक भट्टाचार्य: टेक्नीक ऑफ इंडियन पेंटिंग, प्रि०- 35
- 17 अशोक भट्टाचार्य: टेक्नीक ऑफ इंडियन पेंटिंग, प्रि०- 35
- 18 अशोक भट्टाचार्य: टेक्नीक ऑफ इंडियन पेंटिंग, प्रि०- 35

